

**INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA INNOVATSIYALAR VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING TAHLILI
(QASHQADARYO VILOYATIDA TUMAN (SHAHAR) HOKIMLIKLARI
MISOLIDA)**

G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti

“Inson resurslarini boshqarish” yo‘nalishi magistri

Email: shaxzodganiyev46@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyatida tuman (shahar) hokimliklarining inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanishning tahlillar, olib borilgan o‘rganilishlar bayon etilgan. Inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish yo‘nalishlari izohlanilib bu boradagi xulosa va izlanishlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Raqamlashtirish, HRM, internet-banking, elektron xizmatlar, elektron mahsulotlar, elektron hukumat, kommunikatsiya, HRMS, KPI, bulutli texnologiya, e-xat, cabinetpm2.gov.uz, collective.uz, elektron platforma.

**ANALYSIS OF THE USE OF INNOVATIONS AND DIGITAL
TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (EXAMPLE
OF DISTRICT AND CITY AUTHORITIES IN KASHKADARYA REGION)**

Abstract: The article describes the analysis and studies of the use of innovations and digital technologies in the management of human resources of district (city) administrations in Kashkadarya region. The directions of using innovations and digital

technologies in human resources management are explained, conclusions and researches are discussed in this regard.

Keywords: Digitization, HRM, internet banking, electronic services, electronic products, electronic government, communication, HRMS, KPI, cloud technology, e-mail, cabinetpm2.gov.uz, collective.uz, electronic platform.

Raqamlashtirish bu – hayotning turli sohalariga, jumladan iqtisodiyot, ta’limning barcha bosqichlari, madaniyat, tibbiyot, turizm, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish va boshqa jarayonlarga raqamli texnologiyalarni joriy qilishdir¹. Xalqaro amaliyotga yuzlanadigan bo‘lsak, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot elektron tijorat va xizmatlar sohasi bilan cheklanib qolmay, balki hayotning har bir jabhasiga, xususan, sog‘liqni saqlash, fan-ta’lim, qurilish, energetika, qishloq va suv xo‘jaligi, transport, geologiya, kadastr, arxiv, internet-banking va boshqa sohalarga jadal kirib bormoqda va ularning har birida o‘zining yuqori samaralarini bermoqda. Davlat o‘z fuqarolari uchun elektron xizmatlar ko‘rsatishi va elektron mahsulotlarni taklif etishi — bu raqamli iqtisodiyotning asosiy qismi hisoblanadi. Mamlakatimizda ushbu sohani keng rivojlantirish korrupsiya illatiga barham beradi.

Inson resurslarini boshqarish tizimlarini raqamlashtirish iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish va telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish maqsadida 2020-yil 28-aprelda “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4699-sonli qarori² qabul qilindi. Qarorning 6-ilovasida 2020-2022-yillarda iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish bo‘yicha ustuvor loyihalar ro‘yxatiga **Inson resurslarini boshqarish tizimi (HRMS)**ni hamda xodimlar faoliyatini baholash tizimi

¹ Raqamli iqtisodiyotga oid so‘z va atamalarni bilasizmi? -maqola, <https://mitc.uz/uz/news/1554> sayti, Nurulla Abdullayev, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri maslahatchisi

² <https://lex.uz/docs/-4800657> - O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi

(**KPI**)ni joriy etish vazifasi qo'yilgan. HRMS - bu xodimlarni boshqarish tizimi. Ushbu tizim kompaniyalar o'zlarining ichki HR funksiyalarini boshqarish uchun foydalanadigan dasturlar to'plamini o'z ichiga oladi. Xodimlar ma'lumotlarini boshqarishdan ish haqi, ishga olish, imtiyozlarni boshqarish, o'qitish, HR boshqaruvi, xodimlarni jalb qilish va ishga qatnashish kabi vazifalarni bajaruvchi HRMS dasturi HR mutaxassislariga iste'dodlarni boshqarish bo'yicha keng ko'lamli faoliyatni amalga oshirishga yordam beradi. HRMS tizimlari, shuningdek, Inson Resurslari Axborot Tizimlari (HRIS) deb ham ataladi, chunki ular kompaniyaning eng qimmatli resurslari haqidagi barcha ma'lumotlarni ularga muhtoj bo'lgan odamlarga taqdim etadi. Kechagi **HR** va **HRIS** tizimlari bugungi kunda inson kapitalini boshqarish uchun **bulutli texnologiyaga** asoslangan yechimlarga aylanmoqda. Xulosa qilib shuni aytish joizki, inson resurslarini boshqarishning elektron tizimlarini yurtimizda keng joriy etilishi korrupsiya illatiga barham beradi, davlat xizmatchilari hamda fuqarolarning vaqtini tejaydi, ortiqcha ovvoragarchiliklar, sarsongarchiliklarning oldi olinadi, davlat budjeti uchun ham ortiqcha sarf-xarajatlarning kamayishiga hissa qo'shadi.

Inson resurslarini boshqarish yo'nalishidagi mamlakatimizda mavjud strategiyani o'rganish nuqtai nazaridan o'zim tomonimdan olib borilgan izlanishlarni bayon etadigan bo'lsam, dastlab bu boradagi normativ-huquqiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmonini olish mumkin. Sababi ushbu farmonda inson kapitalini rivojlantirish, shu jumladan, ixtisoslashgan ta'limni rivojlantirish hamda IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish, IT-korxonalar uchun institutsional sharoitlarni yaxshilash va ma'muriy to'siqlarni kamaytirish, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish

ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Farmon orqali “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi tasdiqlangan bo‘lib, unda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta’minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, O‘zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalishlari hamda o‘rta va uzoq muddatli istiqbolli vazifalari belgilangandir. Shuningdek, ushbu strategiya BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari va Elektron hukumatni rivojlantirish reytingida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-447-sonli Qarori 8-bandida ham davlat boshqaruvida ochiqlik darajasini yanada oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, raqamlashtirilgan davlat boshqaruvi modeliga o‘tish maqsadida 2023-yil

1-yanvardan boshlab, sinov tariqasida, Adliya vazirligi tizimida idoraviy buyruq, qaror va farmoyishlarni “E-qaror” elektron tizimi orqali qabul qilish va e’lon qilish amaliyoti yo‘lga qo‘yilishi belgilangan. Shuningdek qaror bilan yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlari doirasida amalga oshiriladigan birinchi navbatdagi chora-tadbirlar bo‘yicha yo‘l xaritasi ham tasdiqlangan bo‘lib uning 7-bandiga ko‘ra, 2023-yil 1-mart sanasidan ijro etuvchi hokimiyat organlari funksiyalari yagona reyestrtdagi ma’lumotlarni elektron tarzda yuritish imkonini beradigan “Davlat funksiyalari” avtomatlashtirilgan onlayn axborot tizimini ishga tushirish, 15-bandiga ko‘ra, Ijro etuvchi hokimiyat organlarining mavjud shtat birliklari to‘g‘risidagi ma’lumotlarning shaffofligini ta’minlash. Bunda, “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksida vazirlik va idoralar hamda ular tarkibiga kiradigan tashkilotlarning shtat birliklari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni barcha uchun ochiq e’lon qilib borish imkoniyatlarini yaratish, 20-bandiga ko‘ra, davlat organlarida

avtomatlashtirilgan ish joyi bo'yicha yagona platformani ishlab chiqish vazifalari belgilangan. Bunda, vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining xodimlari o'z faoliyatiga oid hujjatlar bilan tanishish, majlislarda va yig'ilishlarda ishtirok etish, nazorat hujjatlarini va topshiriqlarini bajarish, uchrashuvlar tashkil etishni rejalashtirish imkoniyatini yaratish nazarda tutiladi. Aynan mana shu yuqoridagi hujjatlarga asoslangan holda davlat boshqaruvining quyi bo'g'ini bo'lgan mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati elektron tizimlarga o'tkazilib, raqamlashtirilmoqda. Bularning barchasi hozirda mavjud strategiyani belgilaydi. Inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy holati tahlilini o'rganish uchun ilmiy tadqiqot obyekti sifatida Qashqadaryo viloyatida tuman (shahar) hokimliklari olindi hamda ulardagi inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish holatlari o'rganilib tahlil etildi.

Dastlabki ilmiy tadqiqot obyekti sifatida dastlab Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar hokimligi tanlab olindi. Shahrisabz shahar hokimligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-iyuldagi PQ-3124-sonli "Xorazm viloyatining Xiva shahri va Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahri hokimliklarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" Qaroriga³ asosan 2017-yilda tashkil etilgan. Shahrisabz shahar o'z joylashuviga ko'ra Qashqadaryo viloyatining sharqiy qismida joylashgan. Ma'muriy-hududiy birligi 0,048 ming km² ni tashkil etadi. 2022-yil 1-oktabr holatiga ko'ra shahar aholisi soni 143 876 nafarni tashkil etib, shundan mehnat resurslari soni 84 011 nafarni, iqtisodiy faol aholi soni 65 554 nafar, band aholi soni 59 657 nafar, xorijga ishga ketganlar 2322 nafar, ishsizlar 5897 nafarni tashkil etgan. Shaharda 40 ta mahalla fuqarolari yig'inlari, 33 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 115 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 27 ta maktablar, 2 ta bolalar musiqa va san'at maktablari, 2 ta oliy ta'lim muassasasi,

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-iyuldagi PQ-3124-sonli Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-3262295#-3262789>

2 ta kasb-hunar maktablari, 2 ta texnikum, 6 ta bozori, 4 ta yirik savdo markazlari, 421 ta korxonalar, 70 ta tashkilot va muassasalar mavjud.

Shahrisabz shahar hokimligi rahbari shahar hokimi hisoblanib, u bevosita Shahrisabz shahar ijro organi rahbari hamdir. Ya'ni bu degani shahardagi barcha tuzilmalarning umumiy rahbari hisoblanadi. Shahrisabz shahar hokimligi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi "Mahaliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonuniga asosan tashkil etadi hamda olib boradi. 2022-yil 1-oktabr holatida Shahrisabz sharining doimiy aholisi 143 876 nafarni tashkil etgan bo'lib shundan 84 011 nafar – mehnat resurslari soni, 65 554 nafar – iqtisodiy faol aholi soni, 59 657 nafar – band aholi soni, 2322 nafar – xorijga ishga ketganlar, 5897 nafar ishsiz aholi toifasini tashkil etgan.

Shahrisabz shahar hokimligining xodimlar tarkibiy qismlari 3 guruhga ajratib olindi:

1-guruh. Asosiy shtatda bo'lgan, bevosita Shahrisabz shahar hokimligi aparat tarkibiga kiruvchi xodimlar va texnik xodimlar.

2-guruh. Shahrisabz shahar hokimligi aparat tarkibiga kirmaydi, ammo hokimiyatga bevosita bo'ysunuvchi, Qashqadaryo viloyat boshqarmalari tarkibiga kiruvchi xodimlar.

3-guruh. Shahrisabz shahar hokimligi aparat tarkibiga kirmaydi, ammo hamkorlikda faoliyat olib boradigan. Xalq deputatlari mahalliy Kengashiga bo'ysunuvchi xodimlar.

Biz o'rganilish obyekti sifatida Shahrisabz shahar hokimligini olgan ekanmiz 1-guruhga mansub bo'lgan, asosiy shtatdagi, bevosita Shahrisabz shahar hokimligi aparat tarkibiga kiruvchi xodimlarni tahlil etdik. Hozirda ushbu guruhga mansub bo'lgan boshqaruv apparat xodimlarining cheklangan soni 23 nafardan iborat (1-chizma). Bundan tashqari shahar hokimligi faoliyat yurituvchi texnik xodimlar ham mavjud bo'lib ular 10 nafarni tashkil etadi. Bularga 6 nafar haydovchilar, 1 nafar farrosh, 2 nafar kotibalar, 1 nafar qorovuldan iborat.

Inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish yuzasidan Shahrisabz shahar va Shahrisabz tuman hokimliklarida tahlillar olib borildi. O'rganilishlar natijasida quyidagi natijalar olindi:

1. Xodimlar ish faoliyati qisman raqamlashtirilgan, ya'ni xatlar, murojaatlar, yuqori turuvchi tashkilotlardan kelgan xat va xabarlar **e-xat** elektron tizimi orqali qabul qilinadi va yuboriladi. Biroq yuridik va jismoniy shaxslardan yozma tarzdagi murojaatlar ham qabul qilinadi va yuboriladi.

1 – chizma. Shahrissabz shahar hokimligi boshqaruv apparatining tashkiliy tuzilmasi

**Shahrissabz tumani hokimligining boshqaruv apparati
TASHKILIY TUZILMASI**

Boshqaruv xodimlarining cheklangan soni – 26 birlik

** - hokimning xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi sifatida hokimning o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan.

2. Prezident virtual qabulxonasi orqali fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar esa alohida joyiga borgan holda o‘rganilib, tegishli hal etilib, fotosurat va asoslovchi hujjatlar bilan cabinetpm2.gov.uz maxsus onlayn platformasiga kiritiladi. Ushbu platforma bevosita prezident administratsiyasi nazoratida turadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Virtual qabulxonasining davlat tashkilotlari xodimlari kabineti deb yuritiladi.

3. Hokimlik va Kengash (xalq deputatlari mahalliy Kengash) qarorlari hozirgi kunda **e-qaror** elektron platformasi orqali yoziladi, tahrirlanadi, kelishiladi (boshqa tashkilotlar bilan hamda ichki kelishuv orqali), tasdiqlanadi, ommaviy e‘lon qilinadi, tegishli Adliya tizimi bo‘linmalari orqali tahlil qilib boriladi. Qisqa qilib aytganda **e-qaror** bu mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va ro‘yxatdan o‘tkazishning yagona elektron tizimidir.

4. Bulardan tashqari **collective.uz** elektron tizimi ham mavjud. Bu tizim orqali jamoani samarali boshqarish mumkin. Ammo bu tizimdan foydalanish va amaliy samamrasi kam. Bunga sabab tizimning mukammal emasligi, to‘laqonli foydalanilmasligi va boshqa omillarni keltirish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Collective.uz elektron tizimi elektron hujjatlar aylanish sxemasi

Tizim haqida yanada batafsilroq aytadigan bo‘lsak uni bo‘limlarga bo‘lgan holda tushuntirish maqsadga muvofiq.

Kadrlar va reyting tizimi. Amaldagi xodimlar to‘g‘risida ma‘lumot, tashkilotning tarkibiy tuzilmalari, lavozimlar nomenklaturasi, bo‘sh ish o‘rinlari, zahiradagi kadrlar, davlat mukofotlariga tavsiya etish tizimi, mehnat ta‘tillari, xizmat

safarlari, malaka oshirish, tabel, kasallik varaqalari, moddiy yordam, tug‘ilgan kunlar, lavozimlar tarixi, kadrlarni maqsadli tayyorlash, xodimlarning ish samaradorligini baholash va rag‘batlantirish tizimi mavjud.

Devonxona elektron hujjat almashinuvi va ijro nazorati. Keluvchi, chiquvchi va ichki hujjatlarni ro‘yxatga olish, rezolyutsiya loyihalarini tayyorlash, rahbariyatga va ijrochilarga elektron shaklda yetkazish, hujjatlarning ijrosi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlarni rasmiylashtirish, kelishish, tasdiqlash, ijro intizomining nazoratini avtomatlashtirilgan tartibda olib borish, hujjatlarning ijro muddatlarini eslatish va tahlillarini avtomatik tayyorlash imkoniyati.

Ish rejalar va yig‘ilishlar. Jamoaviy va shaxsiy ish rejalarini elektron shaklda yuritish, hujjatlar, loyihalar, topshiriqlar yoki xizmat vazifalari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plab borish, xodimlar va bo‘ysunuvchi tashkilotlarning kundalik ish faoliyati bo‘yicha shaffof ma‘lumotga ega bo‘lish, yig‘ilishlarni tashkil qilish, qatnashchilarga e‘lon qilish va o‘tkazilgan yig‘ilishlarning monitoringini yuritish jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyati

Hujjatlar. Ish hujjatlari (fayllar) va me‘yoriy hujjatlarni axborot tizimining serverida tartibli saqlash, ularni boshqa foydalanuvchilar bilan qulay bo‘lishish, hujjatlarning avtomatlashtirilgan elektron arxivini yuritish imkoniyati

Tezkor muloqot. Lahzalik yozishmalar, videomuloqot, fayllarni qulay almashish, ichki va tashqi elektron pochta, SMS xabarlar yuborish, telefon kitobi.

Qabulxona va og‘zaki buyruqlar. Rahbariyat qabuliga masofadan yozilish, xodimlarning qabulxonada kutib turishga sarflanadigan ish vaqtlarini tejash, qabulga puxta tayyorgarlik ko‘rish, qabul jarayonini samarali tashkil qilish va qabul jarayonida berilgan barcha topshiriqlarning ijrosini nazoratga olish.

Mehnat intizomi va ruxsatnomalar. Xodimlarning ishga vaqtda kelib ketishi, ayni vaqtda kimlar ish joyida ekanligi, kimlar, nima sababdan, qancha vaqtdan buyon ish joyida emasligi, kutilayotgan kishining ishga kelganligi yoki ketganligi to‘g‘risida xabar, xodimlarning uzrsiz sabablarga ko‘ra ish joyida bo‘lmagan hamda ish vaqtdan

tashqari ish o'rnida o'tkazgan vaqtlar to'g'risidaba tafsil ma'lumotlarni qulay ko'rib borish imkoniyati. Shuningdek, binoga kelib ketuvchilarga bir martalik ruxsatnoma uchun buyurtma berish, uni rasmiylashtirish va kelib-ketuvchilarning monitoringini yuritish imkoniyati mavjud

E'lonlar va eslatmalar. Mehnat jamoasiga hamda bo'ysunuvchi tashkilotlarga turli xabarlar va ma'lumolarni tez yetkazish, kimlar xabarni o'qimaganligi, kimlar qachon o'qiganligi to'g'risida aniq ma'lumot olish, zarur hollarda foydalanuvchiga qulay shaklda eslatmalar berib turish imkoniyati.

Tizimning veb brauzerda ishlaydigan ananaviy interfeysidan tashqari, uning Windows, iOS va Android tizimlarida, avtonom rejimda ishlovchi hamda ish jarayonida avtomatik yangilanib boruvchi mahsus ilovalari (desktop va mobil yechimlari) ham mavjud.

5. Majlislar, yig'ilishlar, seminarlar ham onlayn formatda ham offlayn formatlarda tashkil etiladi. Bunda **“O'zbektelekom” AK**ga qarashli maxsus himoya tizimiga ega video selektorlar, **Zoom platformasi** orqali bo'ladigan onlayn yig'ilishlar bu onlayn formatdagi, an'anaviy usulda o'tkaziladigan majlislar, yig'ilishlar esa offlayn formatdagiga misol sifatida olinishi mumkin.

6. **Telegram massengeri** – bunda xodimlar ham rasmiy ham norasmiy guruhlar tashkil etgan holda, yozishmalar olib boradilar, fayllarni uzatadilar va qabul qiladilar, xullas ayni bir vaqtda judayam qulay ammo bunda fayllarni himoyalanihi kafolatlanmagan. Boshqacha qilib aytgancha telegramm massengeri bevosita xorijiy kompaniyaga tegishli bo'lganligi bois ham uning beradigan imkoniyatlar barcha foylanuvchilar uchun beradigan imkoniyatlar kabi hokimlik xodimlariga ham beriladi va alohida imkoniyatlar bunda mavjud emas. Biroq xodimlar tegishli tartibdagi sir tutilishi lozim bo'lgan hujjatlar va xizmat yozishmalarni u orqali amalga oshirmaydilar.

7. Mahallalarda faoliyat yurituvchi hokim yordamchilari ham garchi shtat birligiga kirmasada hokimlikdan oylik maoshlarini oladilar va tegishli hudud hokimiga

bo‘y so‘nadilar. Hokim yordamchilari alohida tuzilma bo‘lib, ular faoliyatini har bir tuman va shahardagi mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish markazi tomonidan muvofiqlashtirilib borilar edi. Hozirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 25-yanvardagi PF-14-sonli “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoniga⁴ asosan ushbu markaz shahar kambag‘allikni qisqartirish va bandlik bo‘limiga birlashtirildi hamda hokim yordamchilari faoliyatini muvofiqlashtirish ham bevosita shu bo‘lim vakolatiga kiritildi. Hokim yordamchilari faoliyati tizimi ham to‘laqonli ravishda raqamlashtirilgan bo‘lib, **online-mahalla.uz** elektron platformasi orqali yuritiladi. Bundan tashqari hokim yordamchilari faoliyatini baholab borish KPI tizimi ham mazkur platformaga kiritilgan. Platforma O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 24-dekabrda PQ-62-son qaroriga⁵ muvofiq ishlab chiqilgan. Mazkur elektron platforma respublika miqyosidagi barcha hokim yordamchilari, respublika vakillari, tuman markazlari va tuman hokimliklari, hududiy boshqarma va viloyat hokimliklarning faoliyatini to‘liq raqamlashtirish vazifasini bajaradi. Xususan, elektron platforma doirasida hokim yordamchilari tomonidan

- fuqarolarning “Oilaviy tadbirkorlik dasturlari” doirasida kredit olish uchun topshirgan arizalarni real vaqt rejimida ko‘rib chiqish;
- fuqarolarning bandligini ta’minlashga qaratilgan subsidiya olish uchun berilgan arizalarini onlayn ravishda, qo‘shimcha hujjatlarsiz ko‘rib chiqish;
- fuqarolarni tegishli bo‘sh ish o‘rinlariga tavsiya qilish orqali ularning bandligini ta’minlash;

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 25.01.2023 yildagi PF-14-son. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6369997>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-62-son. Manba: <https://lex.uz/docs/-5793272>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

- fuqarolarni davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlariga kasb-hunar va tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha o'qitishga onlayn tavsiya taqdim etish;
- fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli borasida hokim yordamchilariga tahliliy ma'lumotlar taqdim etish;
- tegishli vazirlik va idoralar ma'lumotlari bazasidan hokim yordamchilari tomonidan foydalanish va ma'lumotlar olish imkoniyatini yaratish;
- tegishliligi bo'yicha ijtimoiy himoyaga muxtoj oilalarning ma'lumotlari asosida yordam ko'rsatishni tashkil etish;
- aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan berilgan murojaatlar (ariza, taklif va shikoyat)ni tegishliligi bo'yicha vazirlik va idoralarga yetkazish ularning ijro holatini to'liq nazorat qilish imkoniyatlarini beradi. Hozirgi kunga kelib, elektron platforma 26 ta alohida modullardan tashkil topgan bo'lib, ular qatorida:
 - fuqarolarning ijtimoiy – iqtisodiy ahvoli va xohish-istaklarini o'rganishga qaratilgan – “Xonadonbay” moduli;
 - tadbirkorlik subyektlarining ijtimoiy – iqtisodiy ahvoli va xohish-istaklarini o'rganishga qaratilgan – “Tadbirkorbay” moduli;
 - aholining o'z tomorqasida va issiqxonalarida ekilgan maxsulotlarni monitoring qilish va tegishliligi bo'yicha eksportga chiqarish bo'yicha takliflarni shakllantirishga qaratilgan – “Qishloq xo'jaligi” moduli;
 - aholining daromadlarini tahlil va monitoring qilishga qaratilgan - “Aholi daromadlari” moduli;
 - paxta va g'alladan bo'shagan 80 ming gektar yer maydonlarining aholi tomonidan samarali foydalanishi monitoring va tahlil qilishga qaratilgan “Ajratilgan yerlar” moduli;
 - hokim yordamchilarining o'z faoliyatini samarali tashkil etish, fuqarolarning bandligini ta'minlash bo'yicha qilinadigan rejalar bazasi – “Yo'l xatiralar” moduli;

- hokim yordamchilarning kunlik faoliyatini, ularning mahallada amalga oshirgan ishlari, “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Ijtimoiy himoya yagona reestr”idagi oilalarga bergan yordamini monitoring qilishga qaratilgan “Kunlik faoliyat” moduli;
- Hokim yordamchilari tomonidan chorak davomida amalga oshirgan ishlarini samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholashga qaratilgan – “KPI” moduli;
- fuqarolarni davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlariga kasb-hunar va tadbirkorlik yo‘nalishi bo‘yicha o‘qitishga onlayn tavsiya taqdim etish va monitoring qilishga qaratilgan “O‘qishga yo‘naltirish” moduli;
- fuqarolarni tegishli bo‘sh ish o‘rinlariga tavsiya qilish orqali ularning bandligini ta’minlashga qaratilgan – “Ishga joylashtirish” moduli;
- “Ijtimoiy himoya yagona reestri”ga kiritilgan oilalarning ahvolini o‘rganish, tahlil qilish va tegishliligi bo‘yicha ma’lumotlarni mas’ul davlat tashkilotlariga yo‘naltirishga qaratilgan – “Kambag‘allikdan chiqarish” moduli;
- fuqarolarning “Oilaviy tadbirkorlik dasturlari” doirasida kredit olish uchun topshirgan arizalarni real vaqt rejimida ko‘rib chiqishga qaratilgan – “Oilaviy tadbirkorlik” moduli;
- fuqarolarning bandligi ta’minlashga qaratilgan subsidiya olish uchun berilgan arizalarini onlayn ravishda, qo‘shimcha hujjatlarsiz ko‘rib chiqishga qaratilgan - “Subsidiya” moduli;
- hokim yordamchilari, respublika vakillari, tuman hokimlarining birinchi o‘rinbosarlari tomonidan hududlarda yangidan tashqil qilinishiga ko‘mak berilgan tadbirkorlik subyektlari haqida ma’lumotlarni jamlash va tahlil qilishga qaratilgan – “Yangi loyihalar” moduli;
- hududlarda tashkil etilgan ishlab chiqarish kooperativlarining faoliyatini monitoring qilishga qaratilgan – “Kooperatsiya” moduli;

- hududlarda hokim yordamchilari tomonidan aniqlangan bo‘sh turgan bino va yerlarni ariza asosida “Elektron auksion”ga chiqarishga mo‘ljallangan – “Bo‘sh bino va yerlar” moduli;
- hududlardagi asosiy o‘sh nuqtalarini aniqlash ularni yanada rivojlantirish borasida takliflarni shakllantirish va doimiy monitoring qilib borishga qaratilgan – “O‘sh nuqtalari” moduli;
- mahalladagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va tegishliligi bo‘yicha ijrosini ta‘minlashni monitoring qilishga qaratilgan “Murojaatlar” moduli;
- Hokim yordamchilari, Respublika vakillari, tuman (shahar) vakillari va hududiy boshqarmalarga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Hukumat boshlig‘i va tegishliligi bo‘yicha topshiriqlarni yetkazishga qaratilgan – “Xabarlar” moduli;
- O‘zbekiston Respublikasi Yaylov xo‘jaligini rivojlantirish va Ipak sanoatini rivojlantirish uyushmalari hamda respublika miqyosida kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitilgan fuqarolarning bandlik holati aniqlash bo‘yicha “Yaylov xo‘jaligi”, “Ipak sanoati” va “O‘qitish natijalari so‘rovnoma” moduli ma‘lumotlari bazasi va boshqalar. Shu bilan birga, hokim yordamchilarining faoliyatini samarali tashkil etish, ularga tegishli ma‘lumotlarni taqdim va ular tomonidan kiritilgan ma‘lumotlarni shaffofligini ta‘minlash maqsadida ushbu “Onlayn mahalla” elektron platformasi tegishliligi bo‘yicha 35 ta vazirlik va idoralar ma‘lumotlari bazasi bilan integratsiya qilingan. Xususan,
 - Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi – Fuqarolarning pasport, manzil, sudlanganlik, narkologik va psixologik dispanserda turish yoki turmaslik, soliq qarzi mavjudligi, davlat soliq organlaridan ro‘yxatdan o‘tganligi, nomida uy-joy borligi yoki yo‘qligi, kadastr hujjatlari ma‘lumotlari, pensiya, nafaqa, tug‘ilish, o‘lim, niqoh, “Ijtimoiy himoya yagona reestri”, “Yoshlar daftari”, “Ayollar daftari” va “Temir daftar”da turganligi yoki turmaganligi, tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tganligi, nogironlik haqida ma‘lumotlar;

- Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari markazi – Fuqarolarning tadbirkorlik subyektlari sifadi ro‘yxatdan o‘tganligi haqida ma’lumotlar;
- Ichki ishlar vazirligi – fuqarolarning doimiy va vaqtinchalik yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tganligi haqidagi ma’lumotlar;
- Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi – bo‘sh turgan vakansiyalar, fuqarolarning ishga qabul qilinganligi yoki bo‘shatilganligi, bandlik holati, kasb-hunar yo‘nalishi bo‘yicha o‘qishga yo‘naltirilganligi haqidagi ma’lumotlar;
- Moliya vazirligi – “Ijtimoiy himoya yagona reestri”da turgan fuqarolar haqida ma’lumotlar;
- Davlat soliq qo‘mitasi – O‘zini o‘zi band qilgan fuqarolar, YaTT va tadbirkorlik subyektlari haqidagi ma’lumotlar;
- Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan– “e-auksion” elektron xaridlar tizimiga chiqarilgan mol mulk ma’lumotlari;
- “Hunarmand” uyushmasi – hunarmand sifatida ro‘yxatdan o‘tgan fuqarolar haqida ma’lumotlar va boshqalar.

Mazkur sanab o‘tilganlar hokimlik faoliyatida bevosita foydalaniladigan asosiy elektron raqamli tizimlar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Inson resurslarini boshqarish - A.B.Xayitov, darslik, Toshkent – 2019 yil, 7-bet
2. “Personalni boshqarish” fanidan ma’ruzalar matni, TMI, Toshkent, 2013-yil
3. Управление персоналом / Под ред. А.Я. Кибанова. М., 2008
4. Назарова Г.Г., Мухамеджанова Г.А., Салихова Н.М., Исмаилова Н.С., Розметова Н.Б. “ИНСОН РЕСУРСЛАРИ МЕНЕЖМЕНТИ” (ўқув қўлланма) Тошкент – 2010.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-iyuldagi PQ-3124-sonli Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-3262295#-3262789>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-iyuldagi PQ-3124-sonli Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-3262295#-3262789>
7. Yandex xarita xizmati. Manba: <https://yandex.uz/maps/geo/771301615/?ll=66.831702%2C39.068431&z=13.45>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 25.01.2023 yildagi PF-14-son. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6369997>
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-62-son. Manba: <https://lex.uz/docs/-5793272>
10. <https://lex.uz> O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi
11. <https://mitc.uz/uz/news/1554> sayti, maqola, Raqamli iqtisodiyotga oid so‘z va atamalarni bilasizmi? Nurulla Abdullayev, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri maslahatchisi